

La Cultura

segunda edición revisada y actualizada

Andrés Recasens Salvo¹

Introducción

Estoy cierto que abordar un concepto como el de *cultura* equivale a iniciar una travesía por un mar de mares. Pues hasta ahora todas las ciencias, de un modo u otro, se han referido al concepto de *cultura* y han intentado una definición de él. Es preciso, entonces, mantener cierta prudencia y conservar dicho concepto dentro de los límites de este trabajo.

El problema de acotar un concepto sobre el fenómeno de la cultura tampoco ha sido una tarea ni fácil ni concluida para la antropología. No haré una historia de la búsqueda de la antropología sobre el concepto de *cultura*, pero lo arduo de la tarea lo ejemplifica el trabajo emprendido por A. L. Kroeber y Clyde Kluckhohn, a comienzos de la década de los cincuenta, de recopilación y análisis de diversas definiciones de *cultura*, alcanzando a incluir 166 definiciones extraídas de libros, revistas, artículos y otras fuentes, propuestas por antropólogos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos y otros especialistas. Para los autores citados, el propósito central que habían descubierto en la mayoría de los teóricos de la cultura tratados había sido el encontrar una definición que pusiese el énfasis que ellos colocaban al interior del fenómeno cultural y que querían resaltar, o que satisficiera los intereses teóricos o metodológicos por los cuales habían realizado su investigación. Hacían notar, además, que no siempre los teóricos mantenían la misma definición a través de su vida profesional, transformándola y adecuándola a sus nuevas investigaciones e intereses intelectuales². Sobre estos aspectos, estimo que habría que tener en cuenta el hecho que, en cualquier intento de elaborar una definición, se puede detectar un interés por enmarcar en una forma convencional el flujo de la experiencia en un «corte del material del mundo» seleccionado. Pero el mundo que me interesa, que por serlo corresponde a una focalización arbitraria del mundo a disposición, sigue siendo multifacético en lo que atañe a las interrelaciones e interdependencias que lo cruzan de lado a lado y de arriba a abajo; por lo tanto, necesita de un proceso de reducción que, si no

¹ Andrés Recasens Salvo es Antropólogo y Licenciado en Filosofía con mención en Historia por la Universidad de Chile. Libros en bibliotecas: Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania (11 títulos), Biblioteca Nacional de Francia (7 títulos) y otras bibliotecas en Universidades de Europa y de América. Toda su obra está disponible en Zenodo.org.

² Kroeber, A.L. y Kluckhohn, C. (1952). Culture: a critical review of concepts and definitions. *Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology*. Harvard University.

se tiene cuidado, puede dejar de lado partes que aparecen como opacas y sin relevancia, pero que poseen interconexiones subyacentes con aquellas que sí se sienten como relevantes para construir una definición. Pienso, también, en el hecho que en una definición cualquiera, los conceptos básicos utilizados y con los cuales se intenta construirla, pueden haber alcanzado un alto grado de polisemia debido al uso vulgar y cotidiano que se les da, motivo por el cual son difíciles de acotar; como por ejemplo, los conceptos de «civilización», «moral», «costumbres», «creencias», «valores», «instituciones» y otros varios, los cuales son utilizados en las definiciones por considerarse como referencias ineludibles en todo fenómeno cultural.

Trataré, brevemente, de configurar el fenómeno cultural desde una perspectiva en la que el hombre es el creador a la vez que su producto, y lo que no es menos importante, el administrador de su continuidad.

Cultura

La cultura es caudal y alimento de la tradición, la que a su vez es el soporte sobre el cual pueden emerger nuevas vertientes que llevan a nuevas visiones, nuevas formas de administrar el mundo y nuevas maneras de incrementarlo y habitarlo.

La existencia de diferentes definiciones de cultura, señaladas anteriormente, fue motivo de preocupación para el antropólogo Anthony Wallace por ser causa de confusión más que de esclarecimiento. En lo que respecta al concepto mismo de cultura, planteaba que una teoría que pretendiera explicar o predecir fenómenos culturales, debía necesariamente incluir en sus formulaciones fenómenos no culturales, aun cuando no hiciera referencia acerca de los distintos campos disciplinarios implicados. Además, decía que era necesario tener en cuenta que el cambio de las culturas es constante, omnipresente y sólo moderadamente predecible, y en él estaban involucradas entidades ecológicas, demográficas, fisiológicas y psicológicas.³ Lo que hace Wallace es orientar hacia un esfuerzo interdisciplinario, pues la cultura como fenómeno tiene, indudablemente, un carácter transversal. Una queja más bien de carácter existencial la recoge Adam Kuper de Raymond Williams: “No sé cuántas veces he deseado no haber oído nunca la maldita palabra”. Para Kuper la palabra cultura ha caído en desuso en manos de algunos antropólogos actuales, los que prefieren referirse a hábito, ideología o discurso (en vez de cultura): “al no haber texto canónico alguno, como tampoco hay lectores privilegiados”, se elige imaginar el reino de la cultura como “algo más parecido a una democracia revoltosa y rebelde que a un estado teocrático o a una monarquía absoluta”.⁴

³ Véase Wallace, A. (1963). *Cultura y personalidad*. Editorial Paidós.

⁴ Véase Kuper, A. (2001). *Cultura: la versión de los antropólogos*. Editorial Paidós.

Es interesante la propuesta Jaques Berque que parte desde la base, esto es, de lo que descubre en las relaciones elementales de un grupo rural magrebí con su medio. El autor empieza señalando cómo múltiples cualificaciones profanas o mágico-religiosas se van abriendo paso al mismo tiempo que operacionalizan sus relaciones técnicas (de habitabilidad y de subsistencia) con el medio, a la vez que se van generando rudimentos normativos y elementos de estética y de juego. Agrega que la lengua, por su parte, hace arraigar el símbolo en el más íntimo de los gestos y de las cosas, y permite que las construcciones sociales operen sobre diversos ejes. Y el cambio se cierne al emerger opiniones sobre si este o ese eje, dejándose un margen de disponibilidad para una u otra de sus dimensiones. Aunque sus modos de subsistencia están enraizados en usos inmemoriales, la técnica, el trabajo y el ahorro dan lugar a la previsión y a la reflexión, con lo que el grupo tiene así una actividad económica. Y cuando se deshace de las tareas cotidianas para «meterse en fiesta», es el grupo, entonces, el que se hace danza, coro, poesía, teatro. También, cuando usos gestuales pre-jurídicos emparentados con la ordalía sancionan reparticiones o restituciones de bienes, van orientando las formas de su convivencia y perfilando marcos referenciales normativos y valóricos. En la cumbre de las elaboraciones constitutivas de la vida del grupo, la conciencia que él tiene de sí aparece como reinvirtiéndose a todos los niveles, comprendido el de los cambios más elementales con el substrato. El grupo no es una entidad metafísica. El grupo es sus palabras, sus cosas y su terruño, junta y alternativamente, según alternancias en parte reguladas que hacen prevalecer ora la una y ora la otra categoría.⁵

A pesar de las aprehensiones sobre elaborar nuevas definiciones de cultura, pienso que sería conveniente apuntar sobre otras formas de introducirse en el camino de la cultura: la cultura como mapa y ruta, reescritos a medida de cada experiencia. Pensar también que la cultura es el instrumento que permite ir abriendo camino en las diferentes situaciones que se van enfrentando, al proporcionar el sentido y dirección que tienen éstas y las orientaciones que guían las conductas prescriptas para ellas; asimismo, que ella permite conocer las instituciones y organizaciones que regulan la existencia. También se podría visualizar la cultura como señalando los límites y alcances de las actividades de un grupo, funciones y fines sociales que se persiguen. Igualmente, la manera en que da a conocer y prepara a cada individuo para desenvolverse en las diferentes redes de relaciones sociales en que participa o se encuentra con otros miembros de la sociedad en que vive, dentro de una trama de acuerdos y desacuerdos, de diálogos, debates y enfrentamientos, en una dinámica que se encuadra en (o presiona sobre) las formas tradicionales de interpretar y actuar en el mundo. Del mismo modo se puede entender la cultura como mediando en las formas que se adoptan para capturar el espacio para transformarlo en vivienda, en templo, en mercado, en juego, en teatro, en cuartel o en

⁵ Berque, J. (1976). Sociología de la tensión, hoy. En: Varios Autores. *La ciencia y la diversidad de las culturas*. Santillana Ediciones.

institución. Que, por el mismo camino, se logra el conocimiento para utilizar las realizaciones artefactuales que provienen de la transformación o de la creación propia, y de aquellas originadas ya sea por el intercambio con otras culturas o como producto del comercio. En el seno de la cultura, se aprende sobre cuáles deben ser los vínculos con la naturaleza, con los otros hombres, con las instituciones y con lo sobrenatural. Y estas relaciones se realizan intermediadas por los referentes valóricos y normativos de la cultura, que corresponden al sedimento más profundo y permanente de ella.

Por otra parte, hay acuerdo general acerca del dinamismo de las culturas, y también que decir eso es referirse a una abstracción, pues lo concreto es que los hombres pertenecientes a ella son los que van cambiando culturalmente. No de manera radical ni demoledora de cosmovisiones, pero sí van cambiando. A menos que la persona se enfrente a cuestionamientos existenciales dramáticos que lo conduzcan a cambios significativos, tales como conversiones profundas, exilios voluntarios, etc. Los hombres que nacen en una cultura determinada siempre tienen la posibilidad de generar matices, formas alternativas o transformaciones de lo estatuido, en mayor o menor medida, dependiendo del rango de flexibilidad que ofrezca la sociedad que viven. El plantear una especie de determinismo haría del hombre un portador pasivo de la tradición o herencia cultural. En general, se puede decir que la tendencia en el pensamiento antropológico es lo contrario: que los hombres no solamente son «criaturas» de la herencia cultural, sino que, también y al mismo tiempo, pueden ser transformadores y creadores de cultura.

Es posible que J. Friedman tenga razón cuando asegura que, si el orden se encuentra íntimamente ligado al poder, la hegemonía que alcanza tiende a producir homogeneidad más que nada porque la finalidad del orden global consiste en la subordinación de una multitud de proyectos locales al proyecto dominante⁶. Sin embargo, no dejo de notar que los proyectos personales que estaban volcados en los proyectos locales no desaparecen, sino que, por el hecho mismo de ser reprimidos, quedan en estado latente hasta que se pierde el poder y termina la coacción de la hegemonía.

Los valores son orientaciones selectivas hacia la experiencia, que implican un hondo compromiso o repudio; restringen o canalizan los impulsos en aquellos términos en que han sido definidos por una cultura como bienes mayores o más persistentes. Representan así, imágenes que formulan compromisos de acción que poseen una gran fuerza y que tienden a persistir tenazmente a través del tiempo. Clyde Kluckhohn afirma el carácter central de los valores cuando expresa que el «orden interno» de una cultura descansa sobre sus conceptos e imágenes existenciales y evaluativas peculiares y en sus evaluaciones y

⁶ Friedman, J. (1994). *Cultural identity and global process*. Sage.

ponderaciones.⁷ De ahí que se pueda decir que algunos elementos culturales son más proclives a un cambio (e incluso puede ser costumbre que cambien año a año como la moda en el vestir), que otros son un poco más resistentes, que algunos tienden a permanecer y que por unos pocos se está dispuesto a jugarlos la vida.

También, varios autores se han referido a los matices culturales que se van desarrollando en los sujetos a medida de sus contactos y desarrollos personales tanto dentro de su grupo cultural como con grupos culturales distintos. Maruyama se refiere al fenómeno con el concepto de autoheterogeneización⁸. El antropólogo Goodenough lo propone en su planteamiento teórico referido al concepto de «propriospecto»; sin embargo, lo restringe, como decíamos antes, a los aspectos normativos⁹. Y desde la educación, entre otros, Bennett recomienda tomar en consideración la cultura escolar y la de los alumnos y alumnas, en el sentido de detectar sus características individuales¹⁰.

Desde la antropología, Anthony Wallace hace un aporte de la mayor relevancia al plantear que un individuo posee y pone en juego en un determinado momento toda una serie de mapas cognoscitivos. Para referirse a este fenómeno utiliza el concepto de «mazeway». El autor expresa que el «mazeway» es algo dinámico, ya que éste va adquiriendo nuevos relieves y formas a medida de la incorporación de nueva información y vivencias por parte del sujeto. Los mapas cognoscitivos de Wallace son representaciones mentales que pertenecen a la biografía de los sujetos culturales. Éstos permiten elaborar planes de cómo realizar las cosas, de cómo percibir y evaluar el mundo y manejarse en él. Y estos mapas cognoscitivos incluyen también estereotipos, prejuicios sobre cosas, personas, situaciones e ideas, que hacen las veces de «filtros» que deforman o transforman lo que se ve, se escucha, se habla o se lee. Se puede agregar que es mediante la posesión de un «mazeway» que puedo constituirme como un ser único, original e irrepetible en el mundo¹¹. Para Wallace, el «mazeway» es al individuo lo que la cultura es al grupo; y así como la historia de cada grupo es única, cada curso de experiencia individual humana también lo es.

⁷ Conferencia del profesor Clyde Kluckhohn en la Universidad de Toronto en 1958. En C. Kluckhohn. (1971). *El estudio científico de los valores*. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

⁸ Maruyama, M. (1998). *Esquemas mentales: gestión en un medio multicultural*. Dolmen Ediciones.

⁹ Goodenough, W. (Op. Cit). El autor deriva su concepto de «propriospecto» del latín *proprio*, peculiar a uno mismo, y *spectus*, visión, perspectiva.

¹⁰ Bennett, C.I. (1995). *Comprehensive multicultural education*. Allyn and Bacon.

Véase también Sandin, M.P. (1999). La socialización del alumnado en contextos multiculturales. En: M.A. Essomba. *Construir la escuela intercultural*. Editorial Grao.

¹¹ Como citaba en el otro libro al filósofo romano Séneca.

En un momento cualquiera, cada hombre está en condiciones de abarcar con su raciocinio, como producto de su experiencia, una única imagen mental de un complejo sistema de objetos dinámicamente interrelacionados, que incluye tanto el cuerpo en el que el cerebro está alojado, los diversos otros objetos que lo circundan y, a veces, hasta el cerebro mismo. El autor reitera el hecho que el contenido del «mazeway» consiste en un número extremadamente grande de asociaciones o residuos cognoscitivos de percepciones, que es usada por su poseedor como una verdadera y más o menos completa representación de las características operativas del mundo “real”¹². Los niños de las sociedades tribales eran entrenados en destrezas perceptuales que para los niños urbanos no tendrían ningún sentido. Sería una tarea bastante dificultosa determinar la medida en que el mundo se ve diferente (por el desarrollo de diferentes «mazeway») para miembros pertenecientes a pueblos de distintas culturas.

Sin embargo, se puede demostrar el relieve estructural distinto que culturas distintas le dan al mundo que habitan. El niño pastor de ovejas está en condiciones de notar diferencias entre ellas que el niño leñador no podría distinguir. Y el primero no sabría diferenciar tipos de árboles que el otro sí distinguiría. El esquimal podía distinguir tipos de color blanco que un extraño no podría hacer. Y el beduino puede discriminar tipos de camellos que a otro le pasarían desapercibidos. Dentro del mundo urbano, un mecánico puede discernir ruidos en el motor que un pianista no percibiría, y al mecánico le pasarían inadvertidas tonalidades de una sonata que sí disfrutaría un pianista. Alguien contaba que un jefe maorí había sido retratado por un pintor inglés, quien le mostró la obra. El maorí le habría dicho: “-Eso no es lo que yo soy.” Y cuando el pintor le pidió que pintara su propio retrato, el maorí reprodujo casi solamente sus tatuajes. Pues unos podían representar un hito importante de su vida, otros sus logros en su actividad como miembro del grupo, y otros su ubicación en la escala de prestigio social en éste.

En dos ocasiones, durante un trabajo de campo, me vi enfrentado a percepciones diferenciales sobre una misma realidad entre mi interlocutor y yo, debido a la presencia o ausencia de determinados contenidos en nuestros respectivos «mazeway». La primera vez fue en un sector rural cuando iba caminando con un campesino, quien me estaba hablando sobre su trabajo. De pronto se paró y, extendiendo su brazo, me indicó con el dedo un potrero cubierto con una capa de “pasto” de un verde intenso de apenas unos cinco centímetros. Yo me detengo y lo primero que se me viene a la mente es una cancha de rugby muy bien cuidada, y busco ver, automáticamente, los “palos”. Pero luego, al no percibir la estructura de la cancha, se me ocurre que podría tratarse de algún sembrado, y trato de descubrir, sin lograrlo, si es de trigo, cebada o maíz. Mientras que el campesino, por lo que me expresa después, ha tenido una experiencia perceptiva no solamente distinta a la mía, sino que tritemporal.

¹² Wallace, A. (1963). *Cultura y personalidad*. Editorial Paidós.

El pasado, que representa la preparación del campo, la siembra de las semillas hecha con la ayuda de toda la familia y algunos vecinos, a los cuales se convidó a comer una vez terminado el trabajo; la vista actual de la siembra que se visualiza limpia de malezas y densa, lo que promete un buen rendimiento; y, después, la visión del futuro, el crecimiento de las espigas, la adquisición de un color amarillento dorado de las espigas que anuncian su madurez, y luego la conversación con los vecinos donde se esparce el rumor de que tal día se comenzará la siega. Y su campo se llenará de brazos solidarios y se segará la mies y se irán armando las gavillas para que las carretas las vayan recogiendo y, finalmente, la trilla con el galopar de yeguas quebrantando las espigas maduras reventando granos, separando el grano de la paja; galope guiado entre la cerca exterior de postes de álamo y cuerdas bien firmes y el cerco formado en el centro por trabajadores con sus horquetas puestas horizontalmente con la punta hacia la dirección del galope a fin de no herir a los animales. Y la fiesta, que a veces dura más de un día, en la que las mujeres de la casa y las de los visitantes prepararán las empanadas de horno, el pan amasado, el asado, las papas cocidas y las ensaladas. Y no faltará el vino ni las “cantoras” para la cueca¹³.

El pensador hindú J. Krishnamurti advertía que *la verdad es una tierra sin caminos*. Sin embargo, pienso que siempre existe la posibilidad de abrir senderos en esa tierra para alcanzar algunos propósitos.¹⁴

Lo que se debería hacer y lo que hace

Bronislaw Malinowski, en su primera visita a las islas Trobiand, tuvo la ocasión de ser testigo de un suceso que lo orientaría hacia otros acontecimientos similares, todos los cuales lo harían revisar la pretendida consistencia entre norma ideal y conducta real de los pueblos indígenas, preconcepción que se repetía en los relatos etnográficos como algo indudable y que no era revisable. Un día cualquiera, Malinowski recibió la información que un muchacho de dieciséis años, de nombre Kima’i, se dejó caer desde lo alto de un cocotero, aproximadamente 20 metros, con resultados fatales. Se trasladó de inmediato al poblado en donde había ocurrido la tragedia y, al tiempo que se informaba acerca de lo sucedido, supo de otros acontecimientos ocurridos de forma casi paralela a la muerte del muchacho: la agresión sufrida por otro muchacho, la que le produjo heridas de gravedad y, además, un clima de antagonismo y hostilidad entre las familias de ambos jóvenes (el suicida y el agredido por haber denunciado al suicida). Luego de investigar a fondo las situaciones implicadas en el suceso, Malinowski descubrió que el muchacho que se había suicidado había estado cometiendo incesto al mantener relaciones sexuales con su prima materna, hija de una hermana de su madre, hecho que estaba

¹³ Recasens Salvo, A. (1998). *Apuntes de campo de Pueblos de Mar*. Archivo personal.

¹⁴ Kroeber, A.L. y Kluckhohn, C. (1952). *Culture: a critical review of concepts and definitions*. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.

prohibido estrictamente por las normas del clan. Sin embargo, la comunidad del poblado sabía lo que estaba sucediendo y había “dado vuelta el rostro”, hasta que un muchacho que pretendía a la joven involucrada con Kima’i hizo pública la relación y desencadenó la sanción moral del grupo hacia el acusado de cometer incesto. La reacción a la trasgresión de la norma había estado latente y, por ende, sin sanción, pues la prudencia de los jóvenes al mantener su relación incestuosa en la intimidad permitía a la gente cerrar los ojos al hecho. Pero, al ponerlo en evidencia, obligó a la gente a asumir la falta y, al culpable, a suicidarse.¹⁵

Este tipo de acto suicida se cumplía con un ritual desplegado mediante un dramatismo que resaltaba de manera significativa los hechos de la tragedia. Kima’i, a la mañana siguiente de haber sido denunciado públicamente por su rival, se adornó como si fuese un día festivo que tuviera que celebrar con sus mejores galas y, así ataviado como si fuese un novio, se subió a un cocotero y, desde sus altas ramas, se dirigió a los miembros de su clan que se habían ido congregando en torno a él: les dio a conocer las razones que lo empujaban al suicidio y denunció al muchacho que lo había llevado a una situación tan desesperada, comprometiendo de este modo a los miembros de su clan a vengarlo. Finalmente, luego de grandes lamentos se lanzó desde la altura falleciendo en el acto. Malinowski logró informarse de otros casos que confirmaban este tipo de trasgresión a la norma de exogamia con resultados similares. Por ejemplo, una muchacha llamada Bomawaku se había enamorado de un joven de su propio clan, con el cual mantenía relaciones sexuales en la privacidad de su choza de soltera. Pero ella tenía asignado un pretendiente oficial, por el cual no sentía afecto alguno. Éste descubrió sus relaciones incestuosas y la denunció e insultó públicamente, lo que la indujo al suicidio de manera similar al de Kima’i. Ataviada con sus mejores galas se lanzó al vacío desde lo alto de un cocotero, falleciendo de inmediato.¹⁶

La regla de exogamia que prohíbe tanto el matrimonio como las relaciones sexuales dentro de los miembros del clan es estimada como una de las normas más estrictas del marco normativo, y se debe aplicar cualquiera que sea el grado de parentesco existente entre las dos personas involucradas, pues todas las mujeres del clan de un hombre son llamadas *hermanas* por éste y le son prohibidas tanto como pareja sexual como para el matrimonio. Nada suscita tanto horror y temor como el quebrantamiento de esta norma, la cual, además de provocar una fuerte reacción de la opinión pública, entraña castigos de carácter sobrenatural, como enfermedades o muerte. Sin embargo, a pesar de que la información registra un horror a la sola idea de violar las reglas de la exogamia, los hechos dicen otra cosa. La trasgresión a dicha norma es considerada de manera relativa, según si la pareja se encuentra estrechamente

¹⁵ Malinowski, B. (1969). *Crimen y costumbre en la sociedad salvaje*. Ediciones Ariel.

¹⁶ Op. cit.

emparentada o si solamente los une un lazo común de clan. En el primer caso, el incesto con una hermana es un crimen indecible, casi inimaginable. En el caso de una prima hermana por la línea materna, como fue el caso de Kima'i, se considera una ofensa muy seria. Y así, a medida que el grado de parentesco se hace menos íntimo va disminuyendo la severidad con la que se considera el acto. Malinowski destaca que, "las mujeres del clan de un hombre no son un grupo compacto, un 'clan' homogéneo, sino un conjunto de individuos bien diferenciados, cada uno de los cuales está en una relación especial con él según el lugar que ocupa en su genealogía."¹⁷ De tal modo que, en los casos descritos, la opinión pública no se demostró agraviada mientras el hecho se mantuvo a nivel de rumor, de comentario "entre viejas". Además, Malinowski descubrió que los casos no eran raros y que la opinión pública se mostraba indulgente, aunque decididamente hipócrita, porque si se producía el escándalo, todos se volvían en contra de la pareja que había cometido incesto y, a causa de las manifestaciones de censura social como el ostracismo y los insultos, uno o ambos culpables eran impulsados al suicidio.

Por otra parte, en las islas Trobiand el nativo podía usar hechizos, encantamientos y ritos ejecutados sobre el agua, hierbas o piedras, con el fin de hacer ineficaces las sanciones sociales o sobrenaturales a causa de haber cometido el incesto de clan. Lo que convierte en ambigua a la tradición, ya que, al mismo tiempo que establece la prohibición del incesto acompañada de severas sanciones, proporciona una protección contra las sanciones mediante la magia. Por tal motivo, la idea de una obediencia "espontánea" a la ley, de una adhesión ciega a la tradición, no debe ser tomada al pie de la letra: "La magia para deshacer las consecuencias del incesto de clan es quizás el ejemplo más definido de evasión metódica de la ley." Por tal motivo, Malinowski afirma que el problema no es estudiar la manera como la vida humana se somete a las reglas, pues como se ha visto, no siempre se somete, sino que el verdadero problema es descubrir cómo las reglas se adaptan a la vida.¹⁸

Esta disconformidad entre la tradición y la conducta real, la lleva George Murdock al plano del "cambio cultural", en donde la conducta observable o real tiene una importancia fundamental. Cuando la conducta de los miembros de una sociedad se desvía persistentemente de los hábitos establecidos, el fenómeno resultante se traduce en modificaciones, mayores o menores, en las expectativas sociales y en las costumbres, creencias y normas. De tal manera que se produce una alteración gradual de los hábitos colectivos, circunstancia que lleva a la norma social a concordar y a ser más coherente o tolerante con las nuevas formas de conducta adoptadas.¹⁹ No obstante, habría que tomar en cuenta que es más dificultoso obtener el cambio de las normas cuando se

¹⁷ Op. cit.

¹⁸ Op. cit.

¹⁹ Véase Murdock (1975). Op. cit.

encuentran involucradas con una institución social o sagrada lo suficientemente estructurada como para mantener una coerción en contrario. Una sugerencia que hace Murdock es que el etnógrafo examine los procesos de cambio dentro de las sociedades que estudia, agrupando dichos procesos bajo categorías tales como ‘innovación’, ‘aceptación social’, ‘eliminación selectiva’ e ‘integración’.

En cualquier estudio etnográfico, de antes y de ahora, la observación del comportamiento de las personas necesita considerar tanto la tradición cultural, esto es, aquellas prescripciones que para una situación determinada establece la norma, como también el contexto sociocultural en que se produce la situación en donde se dan los factores que inducen a determinadas desviaciones de la conducta establecida, presionando al sujeto para que actúe de tal o cual manera. Y, no menos importante, la índole del sujeto, en la cual juegan su convicción con respecto a la norma implicada, las sanciones a que lleva su desviación y la significación que para él tiene el grupo al que pertenece y la obediencia que debe a las instituciones implicadas en la norma. De igual modo, es importante conocer la historia sufrida por la norma misma en el ejercicio social de los miembros de la cultura, pues ella indicará la fuerza que aún contiene la norma, asegurada por las sanciones positivas y negativas que establece, o la pérdida de autoridad dentro de la tradición y frente a la comunidad, dejando abierta la incorporación de matices o a su incumplimiento, sin temor a consecuencias de carácter social.

En contraposición a lo indicado precedentemente, la antropóloga Françoise Héritier²⁰, cuando describe la sociedad *Samo*, la presenta con una rigidez normativa tal, que le permite afirmar que “lo primero es la sociedad, la que se encarna en el individuo.” Según ella, en dicha sociedad las reglas tienen por fin evitar al máximo el azar y que lo consiguen: “lo único que realmente existe, que constituye la identidad del individuo, es la regla social; lo social está totalmente encarnado en el individuo. En este sistema de representación totalitaria, lo que tiene prioridad no es el individuo, es el grupo.” De tal modo, el individuo no tiene otra identidad que la dictada por la voluntad de la norma tradicional, que es la que le asigna el lugar que debe ocupar y como desempeñarlo. A mi parecer, resulta muy difícil que entre los *Samo* nadie murmure. Detrás de esta llamada “norma ideal” a que hace mención la antropóloga, uno no puede menos que ver a un grupo dirigente que está ejerciendo una fuerte coacción sobre el resto de la población. Si uno acepta la interpretación de Héritier, lo que debería visualizar es una especie de hormiguero en donde la individuación no existe. En las palabras de la autora: “Si la responsabilidad individual y el sentimiento de culpa son un principio de individualización, no existen en la moral samo.”²¹ Por lo tanto, sería la tradición encarnada en la voluntad colectiva lo que tiene

²⁰ Antropóloga social especializada en África.

²¹ Héritier, F. (1981). La identidad samo. En Claude Lévi-Strauss (1981). *La identidad*. Ediciones Petrel.

prioridad en dicha sociedad. Lo que se trata de asegurar, a mi juicio, es la desaparición del individuo en el cauce de *lo social*.

Sin embargo, F. Hérítier no niega la existencia de sentimientos personales, aun cuando asume que nada tienen que ver en las decisiones que en dicha sociedad se adoptan. Pienso que el hecho de no tener participación en las decisiones no debería ser el problema, pues le ocurre a mucha gente en distintos tipos de sociedad y de gobierno, la que manifiesta opiniones iguales, similares, distintas o contrarias al sistema político que vive. El problema es cuando no se permite que estas opiniones se expresen públicamente. Y aunque la autora afirma que la sumisión al código social es total, esto no implica la existencia de un total acuerdo o convicción con la norma. Por muy totalitario que sea un sistema social, nunca logra borrar la disidencia, sino que la oculta con mayor o menor éxito según sea la capacidad de aplicar mayor o menor represión. La historia ha revelado que un sistema social totalitario no suprime el despecho y el resentimiento, la amargura y el desengaño, sino que lo oculta al reprimirlo; por lo demás, la sumisión es un término emparentado con la simulación. La autora, no obstante, concede al individuo *samo* la posibilidad de que sufra por la condición social que vive, situación que ha llevado a algunos individuos a suicidarse o a autoexiliarse.

Cuando lo anteriormente dicho sucede, la antropóloga afirma que la locura es el rechazo de las reglas de la sociedad, lo que trae a la memoria a los regímenes que enviaban a sus disidentes a los hospitales psiquiátricos. Lo que no concluye la autora es lo obvio, que la sociedad *samo*, al declarar que los disidentes son locos, no hace más que enmascarar la enfermedad que produce el régimen que ella impone. Pero, locos o no, tienen una identidad personal que ha sufrido un quebranto con respecto a lo que se les impone. En el seminario en donde expuso su trabajo Hérítier, se le formuló la siguiente pregunta: “¿Los samo utilizan el «yo», el «mi»? ¿Usan pronombres personales?”. A lo cual ella respondió afirmativamente, promoviendo una segunda pregunta: “¿No es posible distinguir, entonces, el contenido de la identidad marcado por el nombre propio, del sentimiento de identidad marcado por el «yo»?”. Al parecer, la pregunta puso en apuros a la exponente, lo que hizo intervenir a Claude Lévi-Strauss, quien dirigía el seminario: “Sí, pero esto es circular, pues implica que el «yo» en samo tendría el mismo contenido que el «yo» en otra ideología, lo cual no podemos postular.”²² Esto, lamentablemente, cortó el diálogo y no dio respuesta a la pregunta que se le hizo a la antropóloga, quien en su exposición deja en evidencia que el análisis realizado lo ha hecho aplicando categorías psicológicas y políticas de su cultura.

Los hombres y las mujeres en general que nacen en una cultura determinada, siempre tienen las posibilidades de generar matices y de proponer formas

²² Op. cit.

alternativas o modificaciones a lo establecido, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de sociedad que se vive y, sobre todo, de la presión que puede ejercer el grupo al que pertenece el que ha sugerido o adoptado una variante a un rasgo cultural. Plantear un determinismo haría del hombre un *robot*. En general, se puede decir que la tendencia de la antropología es aceptar que los hombres y las mujeres no solamente son criaturas de la herencia cultural, sino que también y, al mismo tiempo, son creadores de cultura. Y lo que le da dinamismo a la cultura es precisamente el hecho que los usuarios de ella no solamente heredan y utilizan los recursos culturales, sino que también los transforman e incrementan.

En un trabajo anterior me refería al estudio llevado a cabo por Florestan Fernández sobre los *tupinambá*, sociedad tribal del Brasil, en el que se concluye que las formas de socialización en sociedades tribales consideradas “tradicionales, sagradas y cerradas”, tienden a uniformidades de comportamiento que no excluyen gradaciones personales relevantes en la adaptación de los hombres al orden social que heredan, viven y administran. En dicho orden tribal, la persona no se encuentra inmersa, sofocada y destruida en el todo, como planteaba Hérítier en el caso de los *samo*. Por el contrario, se demuestra “una realidad moral menos chocante e impositiva de lo que se estima son este tipo de sociedades, pues sus miembros se realizan en la medida en que sus potencialidades diferentes logran integrarse, dinámicamente, en una totalidad psicológica, social y cultural que es a la vez envolvente y confluyente.”²³

Por otra parte, el individuo es incapaz de repetir exactamente igual las conductas de sus antecesores ni las de sus contemporáneos, como tampoco las propias. Lo mismo sucede en la confección de los artefactos, en la forma de percibir el medio ambiente y de relacionarse con él, pues habrá alguien que tenga mayor habilidad o encuentre una nueva forma de reducir el riesgo en el ejercicio de la caza, y lo podrá proponer como una alternativa que tenderá a ser incorporada a la cultura si favorece a los intereses del grupo. Los mismos cambios en el medio ambiente, de las posibilidades de explotación, generan cambios en la forma en que se obtienen los recursos, en los roles, en las tecnologías. Ni las creencias, ni las normas, ni la adhesión a éstas, como tampoco las conductas, sufren de una parálisis, de un estancamiento. Las conductas sociales son las primeras en iniciar el proceso de cambio, y las creencias son las últimas en ser afectadas.

Los sociólogos P. Berger y T. Luckman hicieron un aporte teórico que es de interés para la antropología, en lo que dice relación al proceso de adquisición, aceptación, adhesión o cambio de las normas, que es lo que me ha estado

²³ Fernandez, F. (1970). La educación en una sociedad tribal. En *Educación y sociedad*. Editorial El Ateneo.

preocupando. Ellos plantean un primer proceso llamado de *habitualización*, en donde los sujetos que dieron curso por primera vez a una conducta tenían la certeza que ésta era el producto de la experiencia, de lo convenido entre ellos, en donde se aceptó dejar fuera otras maneras de hacer o de pensar las cosas, ya sea porque no hubo acuerdo o porque eran menos eficaces. Y la repetición de la conducta acordada inicia un proceso de persistencia que conduce hacia su estabilidad. Sin embargo, aún es posible reemplazar o transformar lo convenido y adoptar otras formas cuando las circunstancias así lo aconsejan, porque existe la certeza que lo convenido no tiene otra raíz que el acuerdo entre las personas involucradas. Cuando la *habitualización* comprende varias y diferentes pautas de acción, se van ordenando éstas por categorías, en áreas distintivas de comportamiento que comprenden aspectos importantes o sectores significativos de la cultura, como serían la justicia, el arte, la religión, la economía, la educación, la familia, entre otros, los que se van estableciendo como peculiares o característicos de los modos de comportamiento sancionados por la sociedad. Es lo que los autores denominan un proceso de *tipificación*, etapa posterior a la *habitualización*. En esta fase se produce una carga de legitimidad de las pautas debido a un proceso primario de historicidad y de tradicionalización, que tiende a defender la permanencia de las pautas tipificadas por estimar que poseen y entregan un fundamento importante desde el punto de vista de la sociedad. De tal modo que se produce una cristalización de las formas de conducta social que hace que el cambio sea menos espontáneo y viable que en la etapa anterior. Sobre todo, porque entre las pautas tipificadas se han ido creando interrelaciones e interdependencias.²⁴

Una vez que dichas tipificaciones se han estabilizado en las categorías señaladas, dando lugar algunas a la creación de instituciones, las pautas de conducta respectivas pasan a una tercera etapa, que es la de *institucionalización*. En ésta las normas se constituyen en el marco normativo que regula una institución, como también de todas aquellas personas que están implicadas en ésta. En dicha fase, se han establecido castigos y sanciones respaldadas por la sociedad; y el Estado, a su vez, resguarda mediante leyes tanto la existencia de la institución como el respeto a sus normas. Pasadas varias generaciones desde la etapa inicial, la carga de historicidad, de tradición y, en algunos casos, de sacralización alcanzada por las formas de hacer o de pensar determinadas cosas, hacen que las proposiciones de cambio o de innovación sean más difíciles de satisfacer. En algunos casos extremos y en períodos determinados, los cambios no solamente pueden ser negados, sino que las trasgresiones pueden ser severamente castigadas. Se podría pensar en torturas, ajusticiamientos, hogueras, exilios, decretados tanto por inquisidores, fiscales o comisarios, dependiendo del tiempo y del escenario. Pero esto en cuanto a la sociedad, no en lo que se refiere a los miembros de ella que siempre tenderán a la reflexión y

²⁴ Véase Berger, P. y Luckmann, T. (1976). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu Editores.

revisión de las formas en que se vive, sea en términos de enriquecimiento o de cambio total del marco normativo o de aspectos de éste.²⁵

Tal como un modo de hacer o de pensar sobre algo sufre este proceso de desarrollo hasta la *institucionalización*, hay otros que dejan de tener vigencia o de existir. Puede que no perezcan del todo y queden como una supervivencia en algún grupo marginal de la sociedad. Sin embargo, este proceso no es uniforme, ya que al mismo tiempo que unas maneras de hacer o de pensar entran a una etapa media o final, esto es, de *tipificación* o *institucionalización*, hay otras que recién están entrando al proceso de *habitualización*. Y éstas pueden verse obstaculizadas o seriamente limitadas por el hecho de estar en pugna con otras que están en una etapa de cristalización más avanzada; vale decir, están ya resguardadas por el peso de la tradición, historicidad o sacralización. En este caso, puede haber negociaciones, consensos, represiones, que son situaciones que determinarán el destino de la innovación. También puede darse lo contrario, esto es, que las nuevas habitualizaciones sean un refuerzo para las formas de hacer o de pensar que ya están institucionalizadas.

El hombre culturalmente activo frente al mundo

Un punto de vista interesante sobre el fenómeno cultural, ignorado o muy poco utilizado por antropólogos, es del alemán Erich Rothacker.²⁶ Según él, el hombre, por supuesto, no actúa con la cultura total, pues no la puede tener presente en cada momento en que actúa. Lo que hace en cada situación ante la que se encuentra, es configurar una *enfrente concreto* sobre el cual deberá utilizar de su cultura sólo aquello que requiere para resolver el problema que éste le presenta. Importante es esta proposición de Rothacker que, al contrario de las anteriores, le da importancia a la persona, que es de hecho la que se enfrenta con la realidad del mundo en que vive y no el grupo como totalidad, que es una manera de cosificarlo. Rothacker señala que siempre encontramos al hombre en la experiencia, como agente y miembro de la vida cultural que se expresa mediante su experiencia vital como sucede en cualquier otro ser viviente: “como un organismo en incesante interacción con su contrario, el mundo.”

Pues el hombre refiere su actuar al mundo, y es mediante esta acción que debe resolver la resistencia, colaboradora o no, que éste le ofrece. De tal manera que “el hombre es un ser activo” y, de acuerdo con su actividad frente al mundo, va configurando sentimientos y estados de ánimo, los cuales dan lugar a hechos y obras. La presión del mundo que siente el hombre al accionar sobre él pone

²⁵ Op. cit.

²⁶ Posiblemente porque vivió en la Alemania nazi y dedicó su obra “a la memoria de mi hijo Johann Adam Rothacker, nacido en Heidelberg 7/VI/21, muerto en Rusia 26/VI/41”. Sin embargo, nadie hasta la fecha lo ha vinculado con el nazismo y su libro se publicó en México tres años después de terminada la Segunda Guerra Mundial.

a prueba su propia plasticidad y el alcance de sus fuerzas como ser cultural, y a su fantasía creadora para captar y dominar las situaciones que enfrenta. Esta idea integradora del hombre como heredero, portador y operante de la cultura, le abre la posibilidad de innovar y transformar la cultura merced a las interacciones cotidianas y a su experiencia con su medioambiente y con los otros hombres. Es así como la experiencia del hombre cultural en el mundo le permiten hacerse un mundo y ser parte de un mundo.

El planteamiento de Rothacker con respecto al hombre visualizado como un organismo que se renueva mediante su constante interacción con el mundo, es relevante como anticipación de lo que preocupará posteriormente a las ciencias con respecto a la relación del hombre con su medio ambiente. Pues el hombre que visualiza Rothacker es un ser en constante diálogo con su entorno. Y en esta constante acción, tanto su *imagen del mundo* como su *estilo de vida* informan acerca de su pertenencia a una cultura determinada, sobre las orientaciones valóricas que lo guían y los intereses e intenciones que lo motivan.²⁷ En su continuo enfrentarse al mundo, el hombre se encuentra unas veces con un horizonte que es una apertura al mundo, y otras con una frontera que es una clausura al mundo. De este modo, el mayor o menor éxito del hombre en su aventura en el mundo se deberá a la mayor o menor *apertura al mundo* que encuentre en su sociedad o que él mismo se pueda generar.

Lo que plantea Rothacker tiene antecedentes y apoyos en la filosofía de Séneca, historiador romano nacido en el siglo 4 a.C., quien escribió que todas las cosas son diferentes entre sí y que no hay dos hojas o, en general, dos seres vivientes exactamente iguales.²⁸ Séneca define a los individuos como entidades en las cuales nada puede separarse sin dejar de ser tales. El sentido de «individuo» es aquí el de cualquier entidad indivisa e indivisible... un ser que existe una sola vez²⁹.

Séneca también dice que el estado de siervo no afligía al alma, pues tan solo el cuerpo es el que podía ser aprisionado en las manos del amo; que es el cuerpo lo único que el amo podía comprar o vender. Esta idea de libertad del espíritu que comparte con San Pablo, la expresa de la manera siguiente: “Se equivoca el que cree que la condición de siervo comprende al hombre en su integridad. No es así. La mejor parte de él es libre, y sólo el cuerpo está a merced y a disposición del amo. El espíritu es libre por encima de todo, dueño de sí mismo hasta el punto de que ni aún la cárcel del cuerpo en que se haya confinado le impide el uso de sus potencias, ni la aspiración a altos ideales, ni la evasión al infinito para hacer compañía a las estrellas.”³⁰

²⁷ Rothacker, E. (1957). *Problemas de antropología cultural*. Fondo de Cultura Económica.

²⁸ véase Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora.

²⁹ véase Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora

³⁰ véase en Freijeiro, A.B. (1966). *Apuntes de la vida romana en la obra de Séneca: In*

Finalmente, un filósofo contemporáneo, Carl Gustav Jung, plantea una idea sobre el hecho de que todos nacemos originales y la gran mayoría fallece siendo copias: “Cada persona es diferente y especial, y todos formamos parte de una sociedad y nos regimos por guías similares”³¹.

Por otra parte, mediante el acervo cultural que le provee a la persona su sociedad, puede alcanzar distintos niveles de comprensión, y aplicar diferentes niveles de competencia con respecto a la situación que vive. El hombre, ante una situación (x) usará el rasgo o complejo cultural adecuado a (x); y, ante una situación (y), usará el rasgo o complejo cultural adecuado a (y); sin perjuicio que en cada caso tendrá la posibilidad de agregar al uso acostumbrado su experiencia personal, y los sentimientos y emociones que la misma experiencia despierta en él. Todo lo que el hombre hace, lo hace en el mundo, no en el sentido de un mundo en general, sino en el de un *corte del material del mundo* que su interés e intención segmentan como resultado de su experiencia en un mundo del cual él es parte. Situación que no es ajena a la experiencia de la investigación científica. Se puede decir que en el proceso de esta mediación de la cultura entre el hombre y el medio ambiente va transformando a este último en un universo cultural socialmente compartido. Rothacker plantea que el hombre transforma sus acciones en *acciones planeadas*, en actos deliberados, en decisiones plenamente conscientes en sentido estricto, sin alterar el rasgo fundamental dominante que es un diálogo con el mundo. En esto el autor afirma la retroalimentación que sufre el hombre en su experiencia con el mundo y no la de dominio sobre éste. El imperativo fundamental de la conducta humana sigue siendo el conocer la manera de ponerse frente a una situación que le es preciso resolver. Y se decide siempre e inevitablemente de un modo alternativo; esto es, entre posiciones polares. En cada paso que se da se encuentra ante una situación que obliga a optar. Los polos son los puntos terminales imaginarios e ideales de una recta dentro de la cual la decisión se mueve siempre y en cada momento en una o en otra dirección. Pues los polos no son metas concretas de la acción, sino *ideas-guías* que señalan una determinada dirección mientras se encuentre la solución óptima de la situación en el momento que se enfrenta o, en todo caso, parezca subjetivamente que ésta ha sido hallada. Es lo que el autor llama *idea de fertilidad*.³²

Una definición sugerida

En general, no se reflexiona acerca de qué clase de cultura se vive ni cuáles son en detalle las características de ésta. A medida que se transita por el mundo, se va descubriendo que la cultura que se comparte con los otros permite articular

Memoriam Senecae. Editorial Taurus.

³¹ Véase www.eltribunodejuyuy.com. La importancia de convertirse en único e irreplicable

³² Op. cit.

la realidad del mundo de la vida cotidiana, que la cultura que se comparte con los otros permite ser parte de actos cotidianos, de rituales y ceremonias, todos los cuales representan una cosmovisión en la que todos coinciden y participan. La cultura que se comparte con los otros provee de un lenguaje que hace participar del universo simbólico que le da significado y sentido al mundo que se vive. Que los sentimientos y emociones con que se reacciona frente a ciertas situaciones no incomodan ni avergüenzan frente a los otros con los cuales se comparte la misma cultura, pues ellos reaccionan similarmente frente a las mismas cosas. Se podría pensar la cultura como esa creación humana que permite configurar un mundo, mundo que se habita y que, al mismo tiempo, habita al hombre. Y como la configuración del mundo social se realiza en co-actividad con los otros, en una duración que asegura una sedimentación y cristalización que presta consistencia a lo social, se puede afirmar que los miembros de un mismo grupo cultural habitan mundos que los habitan y que son similares, pero no dominantes, y se articulan los unos con los otros. Y, sin mayores reflexiones, cada uno de los hombres puede imaginar que todos viven un «mismo mundo».

En un texto anterior me refería al fenómeno cultural a raíz de una etnografía realizada en pescadores artesanales³³, con la intención de avanzar una suerte de definición de éste. No me era ajeno el hecho que los modos de vida de estas poblaciones sólo podían interesar y ser entendidos a un nivel político si se destacaba con precisión lo particular de éstos y, al mismo tiempo, la configuración que formaban con el medio ambiente, con sus organizaciones, con sus imágenes del mundo y con su actividad económica y de subsistencia, todo lo cual los integraba a su mundo de mar. Era necesario, entonces, afirmar su diferencia como una parte de la totalidad de las diferencias que configuraban la nación. Destacar, también, que se trataba de poblaciones compuestas por grupos de familias que durante un largo y, a veces, heroico proceso histórico y social, habían logrado conquistar y humanizar el litoral chileno, perfilando con el tiempo una cultura peculiar mediante la experiencia con el mar y sus recursos de sucesivas generaciones. Sentía importante develar este mundo y darlo a conocer porque, en general, el mundo político e institucional tiende a no reconocer la existencia de culturas distintas y hacerse cargo de lo que esto significa en términos de similitudes y diferencias al interior de lo que se da en llamar la *cultura nacional*, aun cuando ésta sea una cómoda abstracción para no hacerse cargo de la diversidad cultural que en conjunto se forma. El reconocimiento de la heterogeneidad cultural existente en Chile debiera dar las condiciones para exigirse, unos a otros, la sensibilidad y respeto que el trato intercultural necesita y reclama. Y, fundamentalmente, para imaginar programas de desarrollo de acuerdo con el reconocimiento de esta diversidad.

³³ Recasens Salvo, A. (2003). *Pueblos de mar: relatos etnográficos*. Bravo y Allende Editores.

Señalaba en el texto citado que se podía entender la cultura como el vehículo que va abriendo camino en las diferentes situaciones de interacción social en las que cada uno se encuentra, y a las cuales se entra a resolver premunidos de conocimientos y habilidades, intereses e intenciones, ya sea para satisfacer la curiosidad, para consumir la necesidad o para colaborar en objetivos comunes con los otros. La cultura da el sentido y dirección que tienen las interacciones sociales y las orientaciones que las guían y, asimismo, entrega las claves para conocer las instituciones y organizaciones que influyen en la vida de cada uno. Esta experiencia en los pueblos de mar ratifica aquel decir que cada hombre es único, original e irreplicable, y que se esfuerza por hacer de tal manera una actividad que, hecha con diferencias, logran la subsistencia, el gozo, que esta actividad común les produce.

Por otra parte, la cultura provee de un fondo inmemorial de recursos simbólicos y de objetivaciones acumuladas, que van orientando o conduciendo hacia una acomodación recíproca con otros en el mundo de la vida cotidiana, lo que permite actuar competentemente y sin conflictos en él. Es a través del universo simbólico socialmente compartido que se materializan los vínculos con la naturaleza, con los otros hombres, con las instituciones y con los dioses. Es la cultura, a fin de cuentas, la que señala los límites y alcances de las actividades, funciones y fines sociales que se persiguen, en una trama de acuerdos y desacuerdos, de diálogos, debates y enfrentamientos, en una dinámica que se encuadra en las formas tradicionales de interpretar y actuar en el mundo. Mediante la cultura se pueden entender las distintas formas de capturar el espacio para transformarlo en hogar, templo, mercado, recreación, cuartel o institución. Por el mismo camino se sabe cómo utilizar los artefactos que provienen de la transformación o de la innovación propia o del grupo, y de aquellas originadas en otras culturas. Podría decirse que se vive la cultura como mapa y ruta, enriquecidos por la experiencia cuando se toma conciencia tanto de la orientación como de las vivencias que ofrece o se rescata del mundo. Y en cada experiencia de vida se aprende qué elementos se enraízan en el sedimento más profundo y permanente de la cultura, que corresponde al marco valórico que orienta y valida los actos de cada uno, y del cual derivan normas esenciales para la vida en sociedad, todo lo cual se expresa en la calidad de cada una de las vivencias y de las relaciones con los otros.

Se puede sugerir, entonces, que la cultura de un pueblo está conformada por su lengua e ideas, las que configuran sus modos de pensar, de nombrar y de ver el mundo, por sus acciones, que exteriorizan en el mundo sus modos de pensar, de nombrar y de ver el mundo, y por sus objetivaciones, que son los modos de materializar ideas y acciones en el mundo. De tal modo, que cada vez que dos pueblos en espacios y tiempos diferentes materializaban en el mundo un poema o una constitución, una danza ritual a la luna o un festival internacional de arte, una familia o una Organización de Naciones Unidas,

una punta de flecha o una nave espacial, en ellos se hacía presente el hombre como creador y portador de cultura y que, merced a dichos actos, ambos pueblos se hacían miembros legítimos de la humanidad. En ambos, tal vez con mayor consistencia en el primero más que en el segundo, se configuraban imágenes del mundo y se perfilaban estilos de vida que proporcionaban los fundamentos para una identidad cultural y un sentido de pertenencia coherentes y gratificantes.³⁴

Las pre-culturas

Pero no todo lo que se vive, se vive culturalmente, en el sentido de actuar dentro de la tradición. No siempre las interacciones sociales se dan en contextos que requieren respuestas en mayor o menor medida adecuadas a la cultura que se vive, pues en unos la exigencia será más rígida, en otros no tanto y en algunos en menor grado. Estos últimos contextos corresponden a grupos de sexo o de edad en los que hay rasgos culturales que no se encuentran en los grupos adultos, aunque sean o no conocidos por ellos. Son rasgos que se han adoptado de otros grupos semejantes pertenecientes a otros países, o creados o transformados, siendo adecuados a su idiosincrasia por los miembros de dichos grupos. Son rasgos que se encuentran en transición, en la antesala de lo cultural; los cuales, según el grado de pertinencia con respecto a los modos de vida de una sociedad, pueden desaparecer, olvidarse, perderse, sustituirse por otros, estar ligados a una moda y desaparecer con ella o, por el contrario, adquirir consistencia e integrarse a algún complejo de la cultura y, posteriormente, entrar en la corriente de la tradición. Los elementos señalados, mientras se encuentran en este estado de transición, los he llamado *pre-culturales*. Están en un proceso de *habituación*, pero no pasan a las siguientes etapas.

En la realidad social urbana, marcada por la heterogeneidad y el deseo de cada grupo diverso de afirmar su identidad, la idea de tradición cultural ha ido perdiendo su autoridad y, por el contrario, es vista como reaccionaria. Sin embargo, el hombre sigue requiriendo o luchando por recuperar un sustrato valórico y normativo que le de validez a sus actos y, por ende, a su vida, pues eso es lo que sostiene su ser cultural y mantiene la convivencia social. Dentro de la tradición cultural, los valores corresponden al sustrato más profundo y persistente de la cultura. Y, como se verá más adelante, los valores han sido alimentados e incrementados a lo largo de los milenios, sin grandes variaciones. El problema se produce cuando por debajo de los símbolos y códigos que representan los valores, se hace todo lo contrario. En otra parte solía requerirles a los alumnos que escribieran en una hoja tres valores por los cuales valía la pena «jugarse la vida» y les daba 30 segundos para hacerlo. Por lo común, recibía como respuesta los siguientes valores: libertad, justicia, paz, amor, solidaridad, lealtad, respeto a la vida y respeto a la dignidad de las

³⁴ Op. cit.

personas. Sin embargo, concedieron que no siempre los tenían presente y que tampoco acostumbraban a reflexionar sobre ellos.³⁵

Lo que hay que distinguir es entre la diversidad cultural, que es una etapa de crecimiento que enriquece a las sociedades, y la disgregación cultural que es una cosa distinta, pues significa la ausencia de un basamento que ligue a las personas en un sistema social de manera responsable y, por el contrario se viva en efímeros y contingentes ámbitos *pre-culturales*, en estado de habituación permanente, expuestos a brisas o ventarrones llegados por la televisión, internet, medios de comunicación impresos o por contactos con turistas o con inmigrantes. Posiblemente, estas modas en sus lugares de origen formaban parte de una cultura, pero llegan desgajadas de ella. Son elementos *pre-culturales* que se reemplazan de tiempo en tiempo o de temporada en temporada, que no cristalizan en el grupo que las adopta, ni éste las transmite a las siguientes generaciones. Pueden desaparecer junto con el grupo que los introduce y, simplemente, olvidarse al no crear raíces en la cultura.

Buscando un nuevo camino

Se cuenta que el rabino Búnam de Pzhysha, uno de los grandes maestros del jasidismo, habría dicho a sus discípulos: “*Pensé en escribir un libro. Iba a llamarlo ‘Adán’ y la totalidad del hombre estaría en él. Pero luego lo pensé de nuevo y decidí que era mejor no escribir un libro semejante.*”³⁶ Pienso que es recomendable atender a la sabia lección de prudencia del rabí. Por tal razón, en lo que respecta al fenómeno cultural que me preocupa, sólo pretendo buscar algunas categorías de análisis básicas que puedan proporcionarme un mundo posible desde el cual ver al hombre que observo como etnógrafo, aguzando todos mis sentidos, mientras éste se comporta e interactúa en los distintos ambientes de su comunidad, evidenciando en sus actos y dichos la existencia de patrones culturales intersubjetivos y, por tales, consensuados.

Todos los progresos de la cultura, dice Emmanuel Kant, a través de los cuales se educa al hombre, tienen como fin aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos para emplearlos en el mundo; pero que se olvida frecuentemente que el objeto más importante del mundo a que el hombre puede aplicarlos es *el hombre mismo*.³⁷ Propone un camino que trataré de utilizar para el fin que persigo. Él se hace tres preguntas fundamentales, que permitirían distinguir los fines últimos de la razón humana: *¿qué puedo saber?*, *¿qué debo hacer?*, *¿qué me cabe esperar?*, además de una cuarta cuestión: *¿qué es el hombre?* A

³⁵ Véase Recasens, A. (2024). *Los valores. Volvamos a ser humanos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12774876>

³⁶ Véase el Rabí Simja Búnam de Pzhysha. El libro de Adán. En Martin Buber (1994) *Cuentos Jasídicos: los maestros continuadores, Tomo II*. Editorial Paidós.

³⁷ Véase Kant, E. (1991). *Antropología en sentido pragmático*. Alianza Editorial.

estas preguntas responden la metafísica, la moral, la religión y la antropología, respectivamente. Preguntas que, a mi parecer, buscan fundamentar la condición cultural del hombre, lo que se da en llamar su “segunda naturaleza”. No obstante, Kant señala que las tres primeras cuestiones pueden reducirse a la última, porque el conocimiento esencial de este ser pondrá de manifiesto *qué* es lo que, como tal ser que *es*, puede conocer, debe hacer y le cabe esperar. Al revertir las tres primeras preguntas a la cuarta, la de la naturaleza o esencia del hombre, las adscribe a una disciplina que llama *antropología*, pero que, por ocuparse de las cuestiones fundamentales del filosofar humano, habría que entenderla como *antropología filosófica*. Interesante la proposición de Kant, pues significaría que es desde la filosofía que se abre una propuesta que es el nacimiento de la antropología. Se trata, entonces, según él, de una disciplina filosófica fundamental.³⁸

En las tres primeras cuestiones planteadas por Kant se trata de atributos que posee el hombre y que, por su posesión, despega del tronco animal y se convierte en un ser cultural. Estos atributos los ha ido actualizando y desplegando a través de un proceso de *hominización* que lo ha conducido al ser que es hoy. En la pregunta *¿qué puedo saber?* lo esencial es que puedo saber algo, razón por la cual puedo preguntar qué es lo que puedo saber y orientarme hacia ese saber y actuar desde dicho saber, pues participo en una sociedad que posee, por acumulación cultural, un acervo de conocimientos al que puedo tener acceso por el hecho mismo de haber nacido en ella. Al momento mismo de emerger al mundo social hay algo que está dispuesto para mí, que es mi herencia cultural. Aunque por razones sociales, políticas o económicas, o todas ellas juntas, deriven o no del orden social en que nazco, pueda estarme vedada una mayor o menor parte del conocimiento acumulado y que constituye el patrimonio más importante de mi sociedad. Entonces, el hombre *puede saber*, pero también puede no saber algo que está en el acervo cultural dentro del cual nace y, por tanto, las circunstancias que le permitirían acceder a dicho saber no están a su disposición (carencia que sufre por las situaciones de violencia social que vive). Ése sería un impedimento ajeno a él, una *violencia* ejercida por una *agencia*, en el sentido aristotélico, que impide, pero no ilegítima su derecho social al acceso a tal conocimiento, o a la parte de él que elija libremente. La pregunta *¿qué debo hacer?* supone la existencia de usos y costumbres, normas y valores que regulan mi hacer en el mundo en el cual emergo, y que se supone facilitan mi convivencia social en relación con los otros con los cuales interactúo. Y la cuestión *¿qué me cabe esperar?* significa que hay algo que está en un horizonte a lo que puedo aspirar y alcanzar. Expectativas que se encuentran en mundos sobrenaturales o terrenales y que, en ambos casos, suponen tanto

³⁸ Véase el *Manual* que contiene los cursos de lógica de Kant, el que no fue editado por él, ni reproduce literalmente los apuntes que le sirvieron de base, pero que sí aprobó expresamente, en Martín Buber (1967) “*¿Qué es el hombre?*”. Fondo de Cultura Económica.

una disponibilidad como exigencias para su logro. Pienso que en la idea de que me cabe esperar algo está implicada la idea que también hay un algo que no me cabe esperar, ya sea porque no lo merezco, en lo que estaría incidiendo un deber hacer no cumplido, o porque lo ignoro y, en tal caso, se debería a la carencia de un conocimiento que no llegué a tener porque me fue vedado.

Todo lo anterior es lo que hace de las tres preguntas de Kant un problema antropológico-cultural. Pienso que podría reformular las preguntas anteriores en un sentido afirmativo, ya que constituyen los campos de búsqueda en nuestro desempeño como etnógrafos, pero agregando una primera cuestión fundada en los datos entregados por las disciplinas antropológicas, esto es, *el hombre es aquel que llegó a ser hombre*. Afirmación que pongo en primer lugar como cuestión a indagar. Así, las preguntas propuestas por Kant pueden ser reemplazadas por las siguientes afirmaciones: “el hombre es aquel que llegó a ser, aquel que puede saber, aquel que debe hacer y aquel a quien le cabe esperar”. Sin embargo, estimo que si el hombre es aquel que *debe hacer*, es necesario que sepa por qué debe hacer, para qué debe hacer y cuáles son los factores y circunstancias que contextualizan el deber hacer. Por tanto, la segunda afirmación correspondería formularla de la manera siguiente: “el hombre es aquel que debe saber” y no meramente que *puede saber*, porque un requisito previo para un *deber hacer*, es el *saber qué hacer*.

El afirmar que *el hombre es aquel que llegó a ser*, implica insertar la aseveración en un proceso, en una evolución. La búsqueda de lo que ello significa hay que llevarla a cabo en los datos que entregan la genética, la paleontología, la antropología física, la arqueología y la antropología sociocultural. También tiene que ver con el desarrollo sociocultural del hombre, con su ontología, pues *llega a ser* en cada etapa significativa de su vida, etapas que definen, generalmente, aquello que debe saber, debe hacer y le cabe esperar. Cuando el hombre se interroga más allá de sí mismo y recorre el infinito presupuesto de la *duración* que cubre y sobrepasa su propia existencia dentro de un cuerpo finito, debe entrar primero en la dimensión de una *ontogénesis*, una biografía del ser, un recorrerse a sí mismo por los límites del ser como existente; segundo, a una *antropogénesis*, apuntando a una biografía de su especie; tercero, a una *filogénesis*, menos clara y más difusa que las anteriores, como es el buscarse dentro de la biografía de un *filum* que lo llevaría a una *biogénesis* que entronca con el origen de la vida; quinto, a la plataforma desde donde se desarrolla y diversifica el organismo primigenio, la *geogénesis*, que es la biografía de la tierra; y sexto, a una *cosmogénesis*, el origen del universo en el cual (¿por qué no?) venía en germen o anticipación el ser del hombre. Una intuición que pienso como una síntesis de lo anterior la sugiere Albert Einstein. La esposa del físico Max Born, en una oportunidad en que Einstein se encontraba enfermo, le preguntó qué pensaba acerca de la muerte. A lo que él contestó: “Me encuentro tan comprometido con todo lo vivo, que no me interesa cuándo comienza

o cuando termina un individuo”. Einstein, en una actitud impresionante de entrega y de ausencia de egocentrismo, no hace otra cosa que insertarse, como una cuenta más, en el inmenso collar de la biogénesis.³⁹

En relación con lo anterior, recuerdo que la NASA lanzó una sonda al espacio en febrero de 1999 a la que llamó “polvo de estrellas” (*Stardust*). Esta fue programada para atravesar la cola del cometa *Bill* para coger partículas de ella y traerlas a la Tierra. Según el comunicado, la cola del cometa *Bill*, como de otros similares, contiene gérmenes de vida. Me pareció que se buscaba corroborar la intuición de Darwin, cuando sugiere que tal vez la evolución biológica no se inició en la Tierra, sino que pudo llegar del espacio en forma de una bacteria. Esto me hizo pensar que los cometas son las cigüeñas del universo, y que una de ellas se metió por la chimenea de la atmósfera terrestre y dejó un germen de vida en el seno de la Tierra. Como también, que la vida que hay hoy en día en la Tierra, como también la que hubo y se extinguió, viene de la ‘siembra’ de gérmenes depositados por muchos cometas-cigüeña que de esta forma fueron dando origen a lo viviente diverso, a la vez que intervenían en su evolución. Pregunté a la NASA a qué filósofo, poeta o salmista habían recurrido para poner tal nombre a la sonda, que para mí a todas luces tenía origen bíblico. La respuesta fue de Ron Baalke, vía e-mail, quien me señaló que el nombre puesto a la sonda espacial obedecía al hecho de que “en el espacio, entre las estrellas, había mucho polvo desprendido de éstas”. Esto no fue de mi agrado. Pero como dicha agencia suele tener fama de no decir siempre *lo que hay o lo que es* respecto a estas materias, no pude menos que pensar que la respuesta se debía al temor de lo que podrían decir algunas Iglesias sobre la realidad del proyecto; esto es, que la unidad básica de la vida en la Tierra, el ADN, es también la unidad básica de toda la vida en el universo. Un gran místico persa del siglo XIII ya había dirimido esta cuestión con una notable y, lamentablemente, ignorada sentencia: “mi ser real no es aquello que el medio y la cultura desarrollaron en mí, sino lo que el Universo en evolución creó en mí.”⁴⁰

³⁹ Véase Born, M. (1971). *Ciencia y conciencia en la era atómica*. Alianza Editorial.

⁴⁰ Véase en Arasteh, A. (1985). *Rumi, el persa, el sufi*. Editorial Paidós.